

AXBOROT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI INSON HUQUQLARINING XALQARO HIMOYASI (BMT FAOLIYATI DOIRASIDA)

Qahramonova Aziza Ulug'bek qizi

JIDU Xalqaro huquq yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541917>

Jamiyatimizning raqamli transformatsiyasi, shubhasiz, biz boshdan kechirgan sivilizatsiyalarning eng tez va eng keskin o'tishlaridan biridir. Ushbu axborot-texnologiyalari jadal rivojlanayotgan asrda insonlar ma'lumot, o'yin-kulgi, iste'mol, ish yoki ta'lim olish uchun tobora ko'proq onlayn muloqot qilishga to'g'ri kelmoqda. Ayniqsa, Covid-19 pandemiyasi davrida kommunikatsion axborot vositalari yanada o'zining potensialini ko'rsatdi va insonlarga ijtimoiy hayotda doimgidek faol bo'lishga imkon berdi. Ammo bu o'zgarishlarning oqibatlari va uning inson huquqlariga ta'siri haqida ko'plab savollar haligacha mavjud bo'lib qolmoqda.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi obykti axborot bo'lgan ijtimoiy munosabatlarning yangi turlarining paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Zamonaviy dunyoda axborot mavjud voqelikni belgilaydigan va inson hayotining barcha sohalariga kirib borayotgan asosiy omillardan hisoblanadi. Turli telekommunikatsiya va aloqa tizimlari, ma'lumotlarni saqlash va almashish usullarining paydo bo'lishi tufayli axborot davlatlar, yuridik va jismoniy shaxslar faoliyatini ta'minlash uchun zarur elementga aylanib bormoqda. I.F.Kazmin axborot sohasidagi bunday o'zgarishlar va rivojlanishlar, yangi telekommunikatsiya texnologiyalarining paydo bo'lishi davlatlarning qonunchiligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi deb ta'kidlab o'tgan¹. Har kuni yangi axborot texnologiyalari, axborotni uzatish va himoya qilishning turlari va usullari paydo bo'lar ekan axborot munosabatlari doimiy dinamika va rivojlanishda bo'lishda davom etadi. Axborot munosabatlari sohasidagi inson huquqlarining xalqaro himoyasi masalasini ko'rib chiqishdan oldin axborot munosabatlari tushunchasini aniqlashtirib olishimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bir qarashda axborot munosabatlari tushunchasining mazmunini aniqlash qiyin emasdek ko'rinadi. Ammo, huquqiy doktrinalarda axborot munosabatlari tushunchasining mazmuni yuzasidan turli xil qarashlar mavjud. Shuningdek, V.A.Kopilovning fikricha, axborot munosabatlari axborot bilan munosabatda bo'linadigan axborot sohasida vujudga keladi, rivojlanadi va tugatiladi². A.A.Tedeyev esa axborot huquqini huquqiy tartibga solish predmetini gumanitar hamda Internet tizimidan iqtisodiy masalalar yuzasidan foydalanishdagi ijtimoiy

¹ Казьмин И. Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогресса. М.: Юрид. лит., 1986. 192с.
² Копылов В.А. Информационное право. М., 2003. С. 98.

munosabatlar bilangina cheklab qo'ygan³. Turli xil olimlar tomonidan axborot munosabatlariga berilgan ta'riflardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirib keltiradigan bo'lsak, axborot huquqi predmetining o'zagini axborotni izlash, olish, uzatish, yaratish va tarqatishdan kelib chiqadigan ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi. Bu ijtimoiy munosabatlar guruhi axborot huquqining predmetini tashkil etuvchi eng muhim elementlari hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda axborot munosabatlarining huquqiy bazasi hali to'liq shakllanmagan hamda shakllanish va rivojlanish bosqichida hisoblanadi. Axborot munosabatlarini huquqiy tartibga solishning muhim qismi xalqaro huquq manbalari hisoblanadi.

Axborot munosabatlari sohasidagi inson huquqlarini xalqaro qilishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning faoliyati asosida qabul qilingan bir qancha xalqaro shartnomalarning ahamiyati katta albatta. Xususan, inson huquq va erkinliklari himoyasi bo'yicha dastlabki asosiy xalqaro-huquqiy manba hisoblanmish 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" da ushbu sohaga ham to'xtalib o'tilgan. Ushbu deklaratsiyaning 19-moddasi bilan davlatlar o'rtasidagi chegaralaridan qat'i nazar, har qanday vositalar orqali axborot va ma'lumotlarni izlash, olish va tarqatish erkinligi mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu norma axborot almashinuvi sohasidagi davlatlar va boshqa huquq subyektlari o'rtasidagi xalqaro-huquqiy hamkorlikning asosi hisoblanadi⁴.

Shu bilan bir qatorda bir qator xalqaro hujjatlarda ma'lum bir shakllardagi tashviqotning qo'llash to'g'ridan-to'g'ri taqiqlab qo'yilgan. Bunga misol qilib, 1965-yilga qabul qilingan Irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi xalqaro konvensiyani olsak bo'ladi. Ushbu konvensiyada davlatlar uchun o'z hududida irqiy ustunlikni targ'ib etishga asoslangan tashviqotlarni amalga oshirishni taqiqlash majburiyatini belgilangan⁵. Yana bir ushbu ruhdagi taqiqni belgilovchi xalqaro kelishuvlardan biri 1966-yil 19-dekabrda "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Pakt hisoblanadi. Ushbu hujjatning 19-moddasida axborot erkinligi to'g'risidagi umumiy qoidalar mustahkamlangan. Unga ko'ra ma'lumotlarning aksariyati erkin aylanishi kerak. Biroq, ushbu Paktning 19-moddasi axborot erkinligiga cheklovlar qo'yish imkoniyatini nazarda tutadi va 20-moddasida urush, milliy, irqiy yoki diniy adovatni targ'ib qilish bilan bog'liq bo'lgan, kamsitish, adovat yoki zo'ravonlikka

³ Тедеев А.А. Информационное право. М, 2005. С. 31.

⁴ <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

⁵ Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. // Ведомости ВС СССР. 1969. № 5. Ст. 33.

chaqiruvchi axborotlarni ma'lumotlarni axborot almashinuvi doirasidan chiqarib tashlaydi⁶. Qo'shimcha sifatida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi rezolyutsiyalari bilan yolg'on yoki buzg'unchi ma'lumotlarni (1945-yil 15-noyabrda N°127-sonli Rezolyutsiya), boshqa millatlarga nisbatan nafrat va adovatni taqib qiluvchi axborotlarni (1947-yil 15-dekabrda "Xalqlarni tinchlik ruhida tarbiyalash to'g'risida"gi deklaratsiya), irqchilik, irqiy kamsitish, ksenofobiya va shunga o'xshash murosasizlikni qo'zg'atuvchi ma'lumotlarni (1997-yil 25-fevralda A/RES/51/79-son Rezolyutsiya) tarqatishni taqiqlash choralari belgilangan va bu ham inson huquqlarini buzilishini oldini olishga qaratilgan desak adashmagan bo'lamiz.

Bundan tashqari xalqaro huquqda axborot munosabatlarining ayrim turlarini tartibga soluvchi xalqaro shartnomalar ham mavjud. Xususan, 1998-yilda qabul qilingan "Axborotdan foydalanish, qarorlar qabul qilishda jamoatchilik ishtiroki va atrof-muhit masalalari bo'yicha odil sudlovdan foydalanish to'g'risida"gi konvensiya (Orxus Konvensiyasi) bo'lib, ushbu konvensiya birinchilardan bo'lib ekologiya sohasidagi ma'lumotlardan foydalanish huquqlarini, shuningdek, davlatlarning ushbu huquqlarni amalga oshirish kafolatlarini ta'minlash majburiyatini belgilab bergan⁷.

Bundan tashqari, xalqaro huquqda axborot munosabatlari sohasida subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ayrim masalalari bo'yicha ham bir qator kelishuvlar mavjud. Ularga misol qilib, 1958-yilda qabul qilingan "Xalqaro nashrlar almashinuvi to'g'risida"gi Konvensiya, xuddi shu yilda qabul qilingan "Davlatlar o'rtasida rasmiy nashrlar va hukumat hujjatlari almashinuvi to'g'risida"gi Konvensiya va boshqalarni keltirishimiz mumkin.

Yildan-yilga Internet tarmog'ining rivojlanib borishi va insonlar hayotining muhim qismiga aylanib borayotganligi barchamizga sir emas. Albatta, Internet tarmog'ining ommalashishi insonlarga, jamiyatga ko'plab qulayliklar olib keldi hamda shu bilan bir qatorda yolg'on ma'lumotlarning tarqalishi, insonlarning shaxsiy daxlsizligiga tahdidlar, firibgarlikliklar kabu kabi huquqbuzarliklar ham ommalashdi. 2012-yil 12-iyulda BMT Inson huquqlari Kengashi tomonidan Internetda shaxslarning so'z erkinligini himoya qilishga qaratilgan rezolyutsiya qabul qilindi va bu shu turdagilarning birinchisi bo'ldi. Rezolyutsiyada insonlarning offline rejimda ega bo'lgan huquqlari, xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasiga muvofiq, chegaralardan qat'i nazar va har qanday ommaviy axborot vositalari orqali qo'llanilishi mumkin

⁶Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.

⁷https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml

bo'lgan so'z erkinligi online rejimda ham himoya qilinishi kerakligini ta'kidlandi. Bunda tashqari Deklaratsiyaning ushbu modasi BMTning Inson huquqlari Kengashida "Fikr va so'z erkinligi to'g'risida"gi rezolyutsiyaning ham qabul qilinishi uchun asos vazifasini o'tadi. Rezolyutsiyani qabul qilishdan dunyoning turli burchaklaridan 50 dan ortiq mamlakatlar qatnashdi va 2020-yil 16-iyunda Kengashda konsensus yo'li bilan qabul qilindi⁸. Unda so'z erkinligi huquqi demokratik jamiyatlar va taraqqiyotning muhim asoslaridan biri ekanligi yana bir bor tasdiqlanib, u insonning boshqa huquq va erkinliklari himoyasi darajasining muhim ko'rsatkichi ekanligi e'tirof etildi. Qarorda so'z erkinligi huquqi bilan bog'liq muayyan masalalar bilan bir qatorda axborot olish huquqi, internet uzilishlari, noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi, terrorizm va zo'rvonlik ekstremizmga qarshi kurash, shifrlash va anonimlik vositalari, jurnalistlar xavfsizligiga oid masalalarga ham to'xtalib o'tilgan. Yolg'on ma'lumotlar masalasiga urg'u berilgan ushbu rezolyutsiyada bunday holatlarga nisbatan inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq, jumladan, qonuniylik, zaruriylik va mutanosiblik tamoyillariga asoslan olda chora ko'rish kerakligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2002-yil 2-dekabrda "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi qonun qabul qilingan bo'lib, ushbu qonunning asosiy vazifalari qilib axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlariga rioya etilishini, har kimning axborotni erkin va moneliksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, foydalanish va saqlash huquqlari ro'yobga chiqarilishini, shuningdek axborotning muhofaza qilinishini hamda shaxs, jamiyat va davlatning axborot borasidagi xavfsizligini ta'minlash belgilangan. Qonunning 8-moddasida "davlat har kimning axborotni izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqini himoya qiladi. Jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyiga qarab axborot olish huquqi cheklanishiga yo'l qo'yilmaydi" deb keltirib o'tilgan bo'lib, bu inson huquqlari sohasidagi muhim tamoyillardan biri hisoblandan diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmaslik tamoyiliga asoslangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Казьмин И. Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогресса. М.: Юрид. лит., 1986. 192с.
2. Копылов В.А. Информационное право. М., 2003. С. 98.
3. Тедеев А.А. Информационное право. М, 2005. С. 31.

4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. // Ведомости ВС СССР. 1969. № 5. Ст. 33.
5. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
6. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
7. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
<https://www.article19.org/resources/hrc44-un-resolution-on-freedom-of-expression/>

